

ТОҚ ҶСИМЛИГИНИ КАСАЛЛАНТИРУВЧИ ВИРУСНИ ИДЕНТИФИКАТЦИЯ ҚИЛИШ

¹Султонмуротова Дилдора Нарзулла қизи,

Ўзбекистон Миллий университети магистранти

²Қадирова Зухра Аббаровна, Ўзбекистон Миллий университети Микробиология ва

Биотехнология кафедраси мудир,

³Хусанов Тохир Суннатович, Ўзбекистон Фанлар Академияси Микробиология

институтини Катта илмий ходими dildorasultonmurotova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579900>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда узумчилик ривожланиши ёритилган. Хозирги кунда дастлабки мониторинг натижасида қайси вируслар чет давлатларидан келиб тарқалаётганлигини кузатиш ва унга қарши курашишни ўрганиш мумкин. Биз мақоламизда Фанлиф вирусини (GFLV) индикатор ўсимликлар орқали идентификациясини амалга оширик.

Калит сўзлар: вирус, ток, индикатор, фанлиф вируси (GFLV) ва микробиологик препаратлар

Аннотация. В данной статье наряду с развитием виноградовства в Узбекистане освещается широкое распространение вирусных болезней винограда. Сегодня в результате первичного мониторинга можно наблюдать, какие вирусы распространяются из зарубежных стран и научиться с ними бороться. В нашей статье мы будем идентифицировать вирус Фанлифа (GFLV) с помощью растений-индикаторов.

Ключевые слова: вирус, виноград, индикатор, вирус фанлифа (GFLV) и микробиологические препараты

Annotation. In this article, along with the development of viticulture in Uzbekistan, the spread of viral diseases in grapes is highlighted. Today, as a result of initial monitoring, it is possible to observe which viruses are spreading from foreign countries and learn to fight against them. In our article, we identify Fanliffe virus (GFLV) through indicator plants.

Keywords: virus, grape, indicator, fanleaf virus (GFLV), and microbiological preparations

Қириш.

Дунёдаги барча иқтисодий аҳамиятга эга ўсимлик турларидан узум кўп экиладиган мевали ўсимлик ҳисобланади. Узум - Вино, янги ва қуритилган меваларни ишлаб чиқариш орқали кўплаб мамлакатлар иқтисодиётига сезиларли таъсир кўрсатади. Сўнгги йилларда узумчилик ва виночилик саноати бутун дунё бўйлаб вирусли касалликларнинг тарқалишига дуч келди.

Ҳозирги кунда токда 70 дан ортиқ вируслар аниқланган бўлиб, бутун дунёда жиддий вирусли касалликлардан биридир[1,4,5]. Токдаги бу вирусларнинг орасида энг кучли тарқалганлардан бири бу Фанлиф вируси (GFLV) ҳисобланади. Фанлиф вируси (GFLV) бутун дунё бўйлаб узумнинг оғир энг кучли тарқалган вируслардан биридир. 1960 йилларда Фанлиф вируси (GFLV) ўрганила бошланган бўлиб, ҳозирги кунгача бу вируснинг юқиш йўллари, биологияси ва геномининг тузилиши яхши ўрганилган[2,3].

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон шароитида токнинг бактериал, замбуруғ ва вирусли касалликлари кенг тарқалган бўлиб, буларнинг ичида вирусли касалликларни даволашнинг имкони йўқ. Вирусли касалликлар узум сифатига таъсир қилиб, унинг фойдали бўлган моддаларини таркибини бузишга ҳамда новда, илдиз, мева ва барглари кучли зарарланишига олиб келади ва об-ҳаво шароитига қараб ҳосилдорликни 25-70% гача камайтиради.

Ҳосилдорликнинг камайиши баъзида бутунлай ишлаб чиқаришнинг йўқолишига олиб келиши мумкин. Мева шингиллари ҳажми ва сон жиҳатдан камайди ҳамда уларнинг пишиши

нотекис бўлади. Вирус юққан узум мевалари ўлчами жиҳатидан бир хил бўлмайди, уларнинг кўпи майда ва уруғсиз бўлади, баъзилари эса умуман пишмай қолади[8].

Мева сифати шакар миқдори ва титрланадиган кислоталикнинг камайиши туфайли ёмонлашади. GFLV билан зарарланган материалларда илдизпояларнинг илдиз олиш қобилияти ҳамда пайвандларнинг тутиб кетиш даражаси сезиларли даражада пасаяди. Шунингдек, GFLV билан зарарланган узумзорларнинг ҳосилдор яшаш даври ҳам анча қисқаради — одатда 30–40 йил ёки ундан кўпроқ бўлиши керак бўлган бўлса, бу муддат атиги 15–20 йилга тушади[8].

Токда вирус касалликларидан ҳозирда кенг тарқалганлари сариқ мозаика, қисқа тугун, чизиқли ёғоч ва баргларнинг жингалакланиши ҳисобланилади. Вируслар токка ҳар хил усулда яъни тупроқ нематодалари, тлялар, тупроқ замбуруғлари орқали юқади[1,3,7].

Фанлиф вируси Ўзбекистонда ҳам тарқалган бўлиб ҳозирги кунгача ҳеч ким ўрганмаганлигини ва бу вирус чет давлатларида узум касаллангандан кейинги ҳолати яъни ҳосилнинг юқотилиши кўплигини инобатга олган ҳолда биз олдимизга Фанлиф вирусини (GFLV) ўрганишни мақсад қилиб олинди.

Материаллар ва услублар. Юқумли шира тайёрлаш ва ўсимликларни механик усулда касаллантириш. Бунинг учун дастлаб вирус билан касалланган ўсимлик аъзоларидан (барг, илдиз ёки поя) намуна олиниб, чинни ҳавончада фосфат буфер (0,2 М ли рН 7,2 бўлган) кўшилиб (1:1) майдалангандан сўнг тўрт қават доқадан ўтказиб вирусли шира тайёрлаб олинди. Тайёр бўлган вирусли ширани ўсимликларга юқтириш учун дастлаб касаллантириш зарур бўлган ўсимликнинг барг устига корунд (алюминий оксиди) ёки карборунд (кремний карбид) чанглатилиб, икки-уч томчи вирусли ширадан томизилди ва яхшилаб ювилган қўл бармоқлари ёрдамида оҳиста суртилди ҳамда ўсимлик 1-2 соат салқин жойда сақланди. Касаллантирилган ўсимликларга этикеткалар осилиб, касаллик аломатлари номоён бўлгунча кузатиб борилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Биз узумнинг вирусларини ўрганишдан олдин токзорларга мониторинг ишларини олиб бордек. Олиб борилган мониторинг натижасида Сирдарё вилояти Гулистон тумани “Нурли бустон файзи” фермер хўжалигидан олиб келинган намуналар 1-расмда келтирилган.

Расм-1. Вирус билан касалланган узумнинг касаллик аломатларининг турли кўриниши.

Олиб келинган намуналарни бир қатор вирус аниқлагич *Nicotiana glutinosa*, *Nicotiana tabacum*, *Datura stramonium*, *Gomphrena globosa* L., *Chenopodium amaranticolor*, *Chenopodium album*, *Licopersicon esculentum*, *Cucumis sativus* ва *Vigna unguiculata* ўсимликларга механик

усулда юктирилди. Бу ўсимликлардан 14 кунда *Gomphrena globosa* L. ва *Nicotiana glutinosa* да эса 7 кунда касаллик аломатлари намоён бўлди 2-расмда келтирилган.

Расм-2. Токнинг вирус аниқлагич ўсимликларга юктирилгандаги касаллик аломатлари. А- *Gomphrena globosa* L. ҳамда Б - *Nicotiana glutinosa*.

Расмдан кўриниб турибдики *Gomphrena globosa* L. индикаторда вирус касаллангандан сўнг қизил хол-хол доғлар ва *Nicotiana glutinosa* индикаторида эса қора нўқтали доғлар намоён бўлди.

Олинган натижаларни хориж адабиётларида [2,3] солиштирилганда бу узумда кенг тарқалган вируслардан Фанлиф вируси (GFLV) эканлиги маълум бўлди.

Вируслар ҳозирги кунда глобал иқлим ўзгариши натижасида кенг тарқалаётган объектлардан ҳисобланади. Вирусларни ўсимликка юктиргандан кейин бошқа касалликлар сингари даволашнинг имкони йўқ аммо вирус билан касалланган ўсимликни эрта диагностика қилиш орқали касалликни олдини олиш мумкин. Бунинг учун ҳар бир вирусни тарқалиши ва биологиясини яхши ўрганиш талаб қилинади.

Вирус билан касалланишни олдини олиш учун ҳар ҳил ташувчи хашоратларга, нематодаларга, замбуруғларга қарши курашишни талаб қилади. Вирус билан касалланган ўсимликни далада олиб чиқиб уни ёқиб юбориш энг тўғри қарор ҳисобланилади.

Хулоса. Олинган натижалар ва кузатишлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, ўсимлик вирусларига қарши курашиш учун эрта диагностика қилиш, вирусни идентификация қилиш ҳамда баъзи бир хусусиятларини ўрганиш ва вирусга қарши микробиологик препаратлар ишлаб чиқиш ҳозирги кундаги долзарб масалалардан биридир.

Адабиётлар:

1. Е.В. Поротикова, В.И. Рисованная, Я.А. Волков, Ю.Д. Дмитренко, В.А. Володин, С.М. Гориславец, Е.П. Странишевская, А.А. Аграновский, А.М. Камионская, С.В. Виноградова. Распространение вирусов скручивания листьев винограда 1 и 3 (Grapevine leafroll-associated viruses-1 и -3) на территории крима. ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 16. БИОЛОГИЯ. 2016. № 2
2. Andret-Link, C. Laporte, L. Valat, C. Ritzenthaler, G. Demangeat, E. Vigne, V. Laval, P. Pfeiffer, C. Stussi-Garaud and M. Fuchs. Invited review grapevine fanleaf virus: still a major threat to the grapevine industry. *Journal of Plant Pathology* (2004), 86 (3), 183-195 Edizioni ETS Pisa, 2004.
3. Dalia Gamil Aseel, Mahmoud Hamdy Abd El-Aziz, E. E. Hafez. Detection and identification of a new isolate of Grapevine fanleaf Virus naturally infecting Grapevine plants in Egypt using qReal Time-PCR. *Novel Research in Microbiology Journal* (2019), 3(6): 493-501.
4. Izadpanah, K, Zaki-Aghl, M, Zhang, Y, Daubert, S. and Rowhani, A. (2003). Bermuda grass as a potential reservoir host for Grapevine fanleaf virus. *Plant Disease*. 87: 1179-1182.

5. Eichmeier, A.; Baránek, M. and Pidra, M. (2010). Analysis of Genetic Diversity and Phylogeny of Partial Coat Protein Domain in Czech and Italian GFLV Isolates. *Plant Protection Science*. 46(4): 145- 148.

6. Youssef, S.A, Abou El-Ella, A.M, Amer, M.A. and Shalaby, A.A. Detection and partial sequence identification of Grapevine leafroll-associated virus-1 in Egypt. *Arab Journal of Biotechnology*. 10(2): 399-408. View publication (2006).

7. <https://pnwhandbooks.org/plantdisease/host-disease/grape-vitis-spp-virus-diseases>

8. Andret-Link, P., Laporte, C., Valat, L., Ritzenthaler, C., Demangeat, G., Vigne, E., Laval, V., Pfeiffer, P., Stussi-Garaud, C., Fuchs, M. Grapevine fanleaf virus: still a major threat to the grapevine industry // *Journal of Plant Pathology*. – 2004. – Vol. 86, No. 3. – P. 183–195.